

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

FACOLTA' DI INGEGNERIA

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE

A.A. 2016-2017

CORSO DI COSTRUZIONI IDRAULICHE

RELAZIONE PLUVIOMETRICA

ROVERETO (TN)

DOCENTE: Riccardo Rigon

STUDENTI: Francesca Folchini 154209

Luca Mussi 187426

INDICE

1.	INTRODUZIONE	4
2.	STAZIONE METEOROLOGICA	5
3.	ANALISI DEI DATI	6
4.	RAPPRESENTAZIONE DEI DATI.....	9
4.1	BOXPLOTS.....	9
4.2	ISTOGRAMMI.....	10
5.	MODALITA' DI ELABORAZIONE DEI DATI.....	13
5.1	CURVE DI POSSIBILITA' PLUVIOMETRICA	13
5.2	CURVA DI GUMBEL	13
5.3	METODO DEI MOMENTI.....	13
5.4	METODO DEI MINIMI QUADRATI	14
5.5	METODO DI MASSIMA VEROSIMIGLIANZA	15
5.6	TEST DI PEARSON	15
5.7	TEMPO DI RITORNO	16
6.	RISULTATI DELL'ELABORAZIONE.....	17

1. INTRODUZIONE

La relazione pluviometrica raccoglie, analizza ed elabora i dati meteorologici di una determinata area al fine di ottenere le curve di possibilità pluviometrica.

Le curve di possibilità pluviometrica o linee segnalatrici di possibilità climatica sono curve monomie che permettono di determinare le altezze di precipitazione associate a eventi pluviometrici di una certa durata e con un certo tempo di ritorno. Per ottenere queste curve si devono avere e conoscere una distribuzione di probabilità che interpola nel modo migliore possibile la distribuzione reale delle massime precipitazioni annue e i dati necessari che vengono forniti dalle diverse stazioni meteorologiche.

2. STAZIONE METEOROLOGICA

Si analizzano i dati pluviometrici raccolti dalla stazione meteorologica di Rovereto (TN) attiva dal luglio del 1921. La stazione fornisce dati relativi ad un periodo temporale sufficientemente lungo ed è affine e compatibile per caratteristiche geomorfologiche e urbane alla località in cui si vuole progettare la rete fognaria (Romagnano, TN).

Si riportano le caratteristiche della stazione meteorologica:

CARATTERISTICHE STAZIONE	
STAZIONE	T0147
QUOTA	203 m s.l.m.
TAVOLETTA N°	32081090
COORDINATE EST	658565
COORDINATE NORD	5084532
LATITUDINE	45°53'47.2" N
LONGITUDINE	11°02'37.6" E

Tabella 1 Caratteristiche stazione meteorologica

NOTE: ATTIVA – M – Palo vento 10 m

POSIZIONI PRECEDENTI: dal 01/01/1921 al 17/02/2005 in 658551E, 5084574N, 203 msmm;

dal 14/10/2004 posizione attuale;

dal 22/08/2007 sovrapposizione in 658549E/5084572N, 203 msmm.

Figura 1 Stazione vista da Google Maps

Figura 2 Geolocalizzazione stazione di Rovereto

3. ANALISI DEI DATI

I dati sono stati forniti dal sito www.meteotrentino.it e sono relativi al seguente intervallo di tempo: 1942-2002 (61 anni). La scelta è ricaduta su questo arco temporale perché, oltre ad essere sufficientemente esteso per lo svolgimento dell'analisi statistica, riporta dati completi per le diverse durate di 1h, 3h, 6h, 12h e 24h. Manca infatti un unico dato. Nell'intervallo temporale precedente il 1942, per molte annate i dati risultano mancanti o completamente assenti.

Nella tabella vengono riportate le massime altezze di precipitazione registrate annualmente per le durate di 1, 3, 6, 12 e 24 ore. La sigla NA (not available) rappresenta i dati mancanti.

ANNO	ALTEZZE DI PRECIPITAZIONE [mm]				
	1 ora	3 ore	6 ore	12 ore	24 ore
1942	20,6	50	54,4	60,8	91,8
1943	13	20	20	23,4	24,4
1944	30	30,4	39,8	42,8	54,2
1945	36	45,4	55,4	77,6	111,6
1946	25	42	42,2	63	83,8
1947	31,6	33,4	36	45,4	75,2
1948	13,2	25	31,4	36,8	57,8
1949	20	28,6	28,6	31,3	62,6
1950	18,4	23,6	31	58,2	69
1951	21	28	43,8	58,6	94,8
1952	24,2	28,6	28,6	37,4	69,2
1953	18,6	39,4	51,2	57,6	66,8
1954	38,2	46,4	46,6	46,6	46,6
1955	18	24,8	27,4	38,2	48
1956	24,2	29,2	29,2	40,2	52
1957	11,2	26	33,4	40	63,8
1958	12,4	25,4	33	56	78,2
1959	45,4	47,8	49	49,6	76,4
1960	20,6	22,8	33,2	66	78,8
1961	20,4	20,6	37,2	65,6	90,8
1962	24	35,8	38,6	39,8	56,4
1963	31	35,2	37,6	52,6	64,2
1964	23,8	33,2	37,4	48	67,2
1965	48,4	49,6	54,4	63,6	73,2
1966	26,4	35	35,2	45,6	74,8
1967	14,4	23,4	33,6	38,8	44,2
1968	19,6	37,4	47,8	50,6	52
1969	22,8	26,8	33,6	47,4	53,8
1970	41	50,2	51,8	52,2	66
1971	18,6	37	45,4	55,8	72,8
1972	17,4	30	43,6	45,2	55,6
1973	44,8	50,2	50,2	51,2	53,2
1974	12	32	49	72,6	NAN
1975	15,2	25	37,2	45	72,6
1976	31	35,6	48,8	68,8	106,6

1977	36,6	37,4	45	74,6	83,8
1978	19,8	33	43,2	65,4	99
1979	10,2	20	37,2	57,2	80,8
1980	13	29,2	43,6	68,6	96,4
1981	19,4	29,8	44,8	57	110,4
1982	26,8	31,4	32,4	40,6	67,6
1983	11,4	21,4	24,4	32,8	50,4
1984	11,8	25,2	43,6	55,8	56,6
1985	19,6	28,6	32,4	34,2	59,2
1986	37	48	48,8	65,6	125,6
1987	21	40	48,4	65,6	77,2
1988	32	36	36,2	41,4	58
1989	47	55,6	58,4	58,4	66,6
1990	23	54,2	54,2	71,6	87,8
1991	14,2	37,4	52,6	57,6	83,8
1992	26	41,4	41,4	64,6	79
1993	34	34,2	34,2	40,4	50,6
1994	36	41,6	41,6	52,2	59,4
1995	26	30,8	32,2	43	48
1996	14	23,6	29,2	43,8	62,6
1997	15,8	26,8	32,8	42	58,4
1998	57,8	60,2	60,4	60,4	60,4
1999	22,8	29,2	42,8	71,2	93,2
2000	21,4	27,2	29,6	37,8	65,2
2001	23,2	23,6	23,6	31,4	43,6
2002	20,8	26,4	41,6	47,8	56,8

Tabella 2 Altezze di precipitazione della stazione meteorologica di Rovereto

Per garantire l'affidabilità e la qualità dei dati a disposizione e quindi dell'analisi statistica che si andrà a svolgere, è necessario fare alcune verifiche preliminari sui dati raccolti. Un primo controllo consiste nel verificare che, per ogni annata, l'altezza massima di precipitazione per una certa durata sia inferiore a quella relativa ad una durata maggiore. La verifica è soddisfatta per tutti i dati presi in esame. Si riportano i valori di due anni come esempio.

1945	36	45,4	55,4	77,6	111,6
------	----	------	------	------	-------

$$36 < 45,4 < 55,4 < 77,6 < 111,6$$

1988	32	36	36,2	41,4	58
------	----	----	------	------	----

$$32 < 36 < 36,2 < 41,4 < 58$$

Dal grafico si nota che i valori delle altezze massime di precipitazione crescono al crescere della durata dell'evento.

Figura 3 Andamento dei massimi di precipitazione

Un'ulteriore verifica può essere fatta sull'intensità di precipitazione. Empiricamente è stabilito che a durate dell'evento inferiori sono associate intensità di precipitazione superiori.

Figura 4 Intensità di precipitazione

Dal grafico si può notare che anche questa seconda verifica è soddisfatta.

4. RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

I dati di precipitazione raccolti vengono rappresentati con grafici e modalità differenti mediante l'utilizzo del software Python e del programma di calcolo Excel per permettere così di individuare alcune caratteristiche fondamentali (media, mediana, quartile) e trarre quindi conclusioni sulla qualità dei dati.

4.1 BOXPLOTS

Il diagramma a scatola e baffi o box-plot è una rappresentazione grafica utilizzata per descrivere la distribuzione di un campione di dati tramite indici di posizione e di dispersione.

La distribuzione dei dati viene rappresentata attraverso dei rettangoli divisi in due parti da cui escono due segmenti. Il rettangolo (scatola) è delimitato inferiormente e superiormente rispettivamente dal primo e dal terzo quartile e diviso al suo interno dalla mediana. I segmenti (baffi) sono delimitati dal valore minimo (minimo campionario) e dal valore massimo (massimo campionario).

I punti che fuoriescono dal box sono detti *outlayers* e rappresentano i dati che vengono scartati dall'analisi statistica.

Figura 5 Boxplot dei dati

Dal grafico è possibile notare che le medie delle altezze di precipitazione aumentano al crescere della durata di precipitazione.

4.2 ISTOGRAMMI

L'istogramma è la rappresentazione grafica di una distribuzione in classi di un carattere continuo. È costituito da rettangoli adiacenti e riproduce la frequenza con la quale si presenta una determinata classe, in questo caso rappresentata dall'altezza di precipitazione.

Si riportano gli istogrammi per ogni durata di precipitazione analizzata: 1, 3, 6, 12 e 24 ore.

VALORE MASSIMO	58
VALORE MINIMO	10
RANGE	48
N° CLASSI	20
AMPIEZZA CLASSI	2,4

Figura 6 Istogramma della frequenza di precipitazione per la durata di 1 ora

VALORE MASSIMO	61
VALORE MINIMO	20
RANGE	41
N° CLASSI	20
AMPIEZZA CLASSI	2,05

Figura 7 Istogramma della frequenza di precipitazione per la durata di 3 ore

VALORE MASSIMO	61
VALORE MINIMO	20
RANGE	41
N° CLASSI	20
AMPIEZZA CLASSI	2,05

Figura 8 Istogramma della frequenza di precipitazione per la durata di 6 ore

VALORE MASSIMO	78
VALORE MINIMO	23
RANGE	55
N° CLASSI	20
AMPIEZZA CLASSI	2,75

Figura 9 Istogramma della frequenza di precipitazione per la durata di 12 ore

VALORE MASSIMO	126
VALORE MINIMO	24
RANGE	102
N° CLASSI	20
AMPIEZZA CLASSI	5,1

Figura 10 Istogramma della frequenza di precipitazione per la durata di 24 ore

5. MODALITA' DI ELABORAZIONE DEI DATI

5.1 CURVE DI POSSIBILITA' PLUVIOMETRICA

Le linee segnalatrici di possibilità climatica (L.S.P.P.) o curve di possibilità pluviometrica sono curve monomie, o rette nel piano bilogarithmico, che determinano le altezze di precipitazione associate a eventi pluviometrici di una certa durata e con un certo tempo di ritorno. Sono curve di espressione:

$$h(tp, Tr) = a(Tr)tp^n$$

dove Tr è il tempo di ritorno considerato per ottenere la curva di possibilità pluviometrica, tp è la durata dell'evento considerato, h rappresenta l'altezza di precipitazione, $a(Tr)$ è un coefficiente che dipende dal tempo di ritorno e n è un esponente che non dipende dal tempo di ritorno e che assume valori compresi tra 0 e 1.

Volendo costruire le curve di possibilità pluviometrica, a partire dai dati di precipitazione raccolti, si vuole determinare, per ogni durata (1h, 3h, 6h, 12h, 24h), la corrispondenza tra i quantili (i tempi di ritorno assegnati) e l'altezza di precipitazione. Si cerca quindi di interpolare i dati ad una distribuzione di probabilità. Per far questo si adatta una distribuzione parametrica di probabilità ai dati di precipitazione rilevati e si utilizza la curva di Gumbel.

5.2 CURVA DI GUMBEL

La curva di Gumbel (o curva dei valori estremi di tipo I) è la famiglia di curve più utilizzata in pluviometria per questo scopo ed è definita come:

$$P[H < h; a, b] = e^{-e^{-\frac{h-a}{b}}} \quad -\infty < h < \infty$$

in cui a è un parametro di posizione (moda) e b è un parametro di forma. Si possono inoltre definire alcune grandezze caratteristiche:

- media: $b\gamma + a$ con $\gamma = 0.57221566490153228606$ costante di Eulero – Macheroni;
- moda: a ;
- mediana: $a - b \log(\log(2))$;
- varianza: $b^2\pi^2/6$.

Per adattare correttamente la curva di Gumbel ai dati sperimentali di precipitazioni massime, si deve determinare il valore dei parametri di posizione (a) e di forma (b) in funzione dei quali è scritta la curva di Gumbel. Per farlo si utilizzano tre metodi di adattamento dei parametri: metodo dei momenti, metodo dei minimi quadrati e metodo di massima verosimiglianza.

5.3 METODO DEI MOMENTI

Il metodo dei momenti è un metodo di ricerca degli stimatori e consiste nell'eguagliare i momenti del campione con i momenti della popolazione.

$$\begin{cases} M_H[1, \theta] = \int_{-\infty}^{\infty} h \, pdf(h, \theta) \, dh = E_H(h) \\ M_H[t, \theta] = \int_{-\infty}^{\infty} (h - E_H(h))^t \, pdf(h, \theta) \, dh \quad t > 1 \end{cases}$$

Per la distribuzione di Gumbel, si considerano solo i momenti di primo e secondo ordine poiché sono sufficienti due equazioni per determinare i due parametri. Allora i momenti calcolati con la curva di Gumbel sono:

$$\begin{cases} M_H[1, a, b] = b\gamma + a \\ M_H[2, a, b,] = b^2 \frac{\pi^2}{6} \end{cases}$$

Considerando una serie di N misure $h = (h_1, h_2, \dots, h_N)$ si hanno la media μ_H , la varianza σ_H^2 e il momento M_H^t t-esimo del campione ed è quindi sufficiente mettere:

$$\begin{cases} b\gamma + a = \mu_H \\ b^2 \frac{\pi^2}{6} = \sigma_H^2 \end{cases}$$

Il sistema fornisce il valore dei parametri:

$$\begin{cases} a = \mu_H - b\gamma \\ b = \sigma_H \frac{\sqrt{6}}{\pi} \end{cases}$$

5.4 METODO DEI MINIMI QUADRATI

Il metodo dei minimi quadrati è una tecnica di ottimizzazione che permette di trovare la funzione che si avvicina il più possibile ad un'interpolazione di un insieme di dati. Consiste nel definire lo scarto quadratico tra le misure di ECDF e la probabilità di non superamento e nel minimizzarlo. Lo scarto quadratico $\delta^2(\theta)$ è definito come:

$$\delta^2(\theta) = \sum_{i=1}^N (F_i - P[H < h; \theta])^2$$

in cui F_i è la frequenza empirica dei dati (ECDF), $P[H < h; \theta]$ è la probabilità di non superamento definita dalla curva di Gumbel e θ rappresenta i parametri generici. La minimizzazione si ottiene derivando lo scarto quadratico rispetto agli m parametri in modo da ottenere un numero di equazioni pari al numero di incognite.

$$\frac{\partial \delta^2(\theta_j)}{\partial \theta_j} = 0 \quad ; \quad j = 1, \dots, m$$

Per la distribuzione di Gumbel servono due parametri ($m = 2$) quindi lo scarto quadratico è:

$$\delta^2(a, b) = \sum_{i=1}^N (F_i - P[H < h; a, b])^2$$

da cui si ricavano due equazioni in due incognite che permettono di determinare il valore dei parametri:

$$\frac{\partial \delta^2(a, b)}{\partial a} = 0$$

$$\frac{\partial \delta^2(a, b)}{\partial b} = 0$$

5.5 METODO DI MASSIMA VEROSIMIGLIANZA

Il metodo di massima verosimiglianza è un procedimento matematico e consiste nel massimizzare la funzione di verosimiglianza in base alla probabilità di osservare una data realizzazione campionaria condizionatamente ai valori assunti dai parametri che sono oggetto di stima. Il metodo seleziona i parametri di un modello in modo che essi producano una distribuzione in grado di massimizzare la probabilità congiunta dei dati osservati. Si basa sulla probabilità composta di ottenere una serie temporale registrata. Considerando allora una serie di N misure $h = (h_1, h_2, \dots, h_N)$, supponendo che siano indipendenti e che sia nota la distribuzione di probabilità, la funzione di densità di probabilità composta è definita come:

$$P[\{h_1, h_2, \dots, h_N\}; a, b] = \prod_{i=1}^N P[h_i; a, b]$$

Questa è detta funzione di verosimiglianza ed è evidentemente funzione dei parametri a e b . Rappresenta la probabilità di ottenere i parametri assegnate le misure.

Per semplificare i calcoli, si introduce la funzione di log-verosimiglianza che permette di riscrivere l'espressione sostituendo la produttoria con una sommatoria

$$\log (P[\{h_1, h_2, \dots, h_N\}; a, b]) = \sum_{i=1}^N \log (P[h_i; a, b])$$

Allora i parametri della curva si ottengono:

$$\begin{cases} \frac{\partial \log (P[\{h_1, h_2, \dots, h_N\}; a, b])}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial \log (P[\{h_1, h_2, \dots, h_N\}; a, b])}{\partial b} = 0 \end{cases}$$

Si arriva ad un sistema di due equazioni non lineari in due incognite che risolto fornisce il valore dei due parametri.

Dopo aver applicato i metodi di adattamento dei parametri, si hanno tre coppie di parametri per ogni durata di precipitazione. Per capire quale tra queste è la migliore, ovvero quale rende la curva di Gumbel maggiormente aderente alle precipitazioni cumulate, si utilizza il test di Pearson.

5.6 TEST DI PEARSON

È un test non parametrico utilizzato per determinare quale metodo approssima meglio i parametri di una distribuzione. Consiste nel valutare, per ogni coppia di parametri, la funzione χ^2 e scegliere come migliore la coppia a cui è associato il valore di χ^2 minore.

La funzione χ^2 si usa per stimare la bontà dei risultati. È infatti il valore di valutazione della qualità di adattamento dei parametri (a, b) ai dati e si ottiene sommando per ogni evento il quadrato degli scarti tra le frequenze teoriche (valore atteso) e quelle osservate (valore osservato) pesato sulle frequenze teoriche:

$$\chi^2 = \sum \frac{(\text{valore osservato} - \text{valore atteso})^2}{\text{valore atteso}}$$

Se $\chi^2 = 0$, i valori osservati coincidono con quelli teorici; se $\chi^2 > 0$ invece differiscono. Tanto più grande è il valore di χ^2 , tanto maggiore sarà la differenza tra i valori osservati e attesi. Il metodo con χ^2 minore

descrive meglio l'andamento della distribuzione di probabilità poiché la discrepanza tra i dati osservati e i dati attesi è minima.

Il test di Pearson si articola in una serie di fasi:

1. suddividere il campo di probabilità in k parti (per esempio uguali);
2. derivarne una suddivisione del dominio;
3. contare il numero di dati presenti in ciascun intervallo;
4. valutare la funzione χ^2 attraverso la seguente formula:

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(N_j - n(P[H < h_{j+1}] - P[H < h_j]))^2}{n(P[H < h_{j+1}] - P[H < h_j])}$$

dove k è il numero di intervalli, n è la numerosità del campione e N_j è il numero di dati presenti all'interno di ciascun intervallo;

5. scegliere come migliore la coppia a cui è associato il valore di χ^2 minore;
6. ripetere le operazioni per ogni durata (1h, 3h, 6h, 12h, 24h).

Una volta ottenute le curve di Gumbel per i vari intervalli temporali (durate di precipitazione), si hanno tutti gli elementi necessari per poter costruire le curve di possibilità pluviometrica per il tempo di ritorno voluto.

5.7 TEMPO DI RITORNO

Il tempo di ritorno Tr è l'intervallo temporale medio in cui una certa intensità di precipitazione si ripete o è superata. È definito come:

$$Tr = \frac{T}{l} = \frac{n * m}{l}$$

dove Tr è il tempo di ritorno, T è l'intervallo temporale in cui si dispone di una certa misura, n è il numero di misure effettuate nell'intervallo T , m è il tempo di campionamento di una singola misura ed è definito dal rapporto T/n ed l rappresenta il numero di volte in cui l'intensità di precipitazione si ripete o viene superata.

Il tempo di ritorno è legato inoltre al concetto di probabilità di non superamento e per esprimerlo si usa la relazione esistente tra i tempi di ritorno e i quantili dei diversi andamenti di precipitazione:

$$Tr = \frac{T}{l} = \frac{n * m}{l} = \frac{m}{F_R(H > h^*)} = \frac{m}{1 - F_R(H \leq h^*)} = \frac{m}{1 - ECDF(h^*)}$$

dove $F_R(H \leq h^*)$ è la frequenza di non superamento, frequenza di misure inferiori o uguali ad un'altezza di precipitazione assegnata, $(1 - F_R(H \leq h^*)) = F_R(H > h^*)$ è la frequenza di superamento, frequenza di misure superiori ad un'altezza di precipitazione assegnata. Se il tempo di campionamento è unitario ($m = 1$), allora il tempo di ritorno è l'inverso della frequenza di superamento.

$$P[H < h] = 1 - \frac{m}{Tr}$$

Trovando le misure di h che hanno probabilità $1 - \frac{m}{Tr}$ si trova una serie di valori che interpolati restituiscono le curve di possibilità pluviometrica rappresentate da rette in un piano bilogaritmico.

6. RISULTATI DELL'ELABORAZIONE

Partendo dai dati in esame e utilizzando il software Python si calcolano per ogni durata i parametri di localizzazione e di scala, indicati rispettivamente da a e b , attraverso l'applicazione dei tre metodi di adattamento dei parametri.

Si riportano le curve di Gumbel che interpolano i dati di precipitazione relativi alle durate considerate.

Figura 11 Curve di Gumbel con il metodo dei momenti

Figura 12 Curve di Gumbel con il metodo dei minimi quadrati

Figura 13 Curve di Gumbel con il metodo di massima verosimiglianza

Dopo aver applicato i tre metodi di adattamento dei parametri, per ogni durata si ottengono quindi tre coppie di parametri (a, b).

```

abs_m=pd.read_pickle("abs_m")
abs_mq=pd.read_pickle("abs_mq")
abs_mle=pd.read_pickle("abs_mle")

In [5]: abs_m
Out[5]:


|   | 1h        | 3h        | 6h        | 12h       | 24h       |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a | 19.720009 | 29.452919 | 35.982342 | 46.044759 | 61.181886 |
| b | 8.238517  | 7.650405  | 7.250100  | 9.786089  | 14.953592 |


Valori a,b per metodo momenti

In [6]: abs_mq
Out[6]:


|   | 1h        | 3h        | 6h        | 12h       | 24h       |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a | 19.121939 | 28.659638 | 35.668324 | 45.687069 | 60.740914 |
| b | 7.925418  | 8.071727  | 8.702021  | 11.878176 | 15.256212 |


Valori a,b per metodo minimi quadrati

In [7]: abs_mle
Out[7]:


|   | 1h        | 3h        | 6h        | 12h       | 24h       |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a | 19.786784 | 29.403767 | 35.622863 | 45.535232 | 60.869990 |
| b | 7.743710  | 7.464378  | 8.490448  | 11.553515 | 16.800129 |


Valori a,b per metodo massima verosimiglianza

https://docs.scipy.org/doc/scipy-0.18.1/reference/tutorial/stats.html

In [8]: print(gumbel_r.__doc__)
A right-skewed Gumbel continuous random variable.

```

Figura 14 Valore dei parametri a,b per i tre metodi di adattamento dei parametri

Per capire quale tra queste coppie di valori adatta meglio la curva di Gumbel ai dati si utilizza il test non parametrico di Pearson che permette di valutare la funzione χ^2 e scegliere quindi la coppia di parametri migliore. La funzione χ^2 è infatti un indicatore dell'accuratezza dei dati e permette quindi di stabilire il miglior set di parametri da utilizzare per poter poi costruire le curve di possibilità pluviometrica.

Si riportano i valori di χ^2 ottenuti dall'elaborazione.

Out[32]:

	M	Mq	MLE
1h	1.540984	3.344262	2.360656
3h	2.360656	2.688525	2.360656
6h	4.327869	2.524590	3.672131
12h	3.180328	1.213115	1.049180
24h	0.500000	0.500000	0.833333

Figura 15 Valori di χ^2

Per ogni durata sono stati confrontati i valori di χ^2 e si è scelto di utilizzare il metodo a cui è associato il valore di χ^2 minore in modo da ottenere i parametri migliori.

VALORI DI χ^2			
DURATA	MOMENTI	MINIMI QUADRATI	MASSIMA VEROSIMIGLIANZA
1h	1,540984	3,344262	2,360656
3h	2,360656	2,688525	2,360656
6h	4,327869	2,52459	3,672131
12h	3,180328	1,213115	1,04918
24h	0,50000	0,50000	0,833333

Tabella 3 Valori di χ^2

```
In [33]: best=DataFrame([abs_m["1h"],
                        abs_m["3h"],
                        abs_mq["6h"],
                        abs_mle["12h"],
                        abs_m["24h"]]).T
```

scelta del metodo adatto in base ai valori di χ^2 sopra

best

Figura 16 Metodi scelti per le singole durate

Per la durata di 3 ore si ottiene un valore di χ^2 uguale applicando il metodo dei momenti e il metodo di massima verosimiglianza; per la durata di 6 ore invece si ottiene un valore di χ^2 uguale applicando il metodo dei momenti e il metodo dei minimi quadrati. In entrambi i casi si è scelto di utilizzare il metodo dei momenti per comodità in quanto il software Python permette di scrivere un codice più semplice e più immediato per questo metodo; per poter utilizzare infatti il metodo dei minimi quadrati e di massima

verosimiglianza in maniera precisa e accurata è necessario fornire rispettivamente i valori di partenza dell'iterazione e la corretta funzione al programma.

Allora i valori dei parametri a e b che per ogni durata adattano meglio la curva di Gumbel ai dati sono:

```

from pylab import plot,show,hist,figure,title

In [4]: best=pd.read_pickle("best_param")
best
Out[4]:


|   | 1h        | 3h        | 6h        | 12h       | 24h       |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a | 19.720009 | 29.452919 | 35.668324 | 45.535232 | 61.181886 |
| b | 8.238517  | 7.650405  | 8.702021  | 11.553515 | 14.953592 |


```

Richiamo dei best param. per il tracciamento delle linee

```

In [5]: def qtls(df,qu):
rvlh=gumbel_r(loc=df["a"],scale=df["b"])
return rvlh.ppf(qu)

In [6]: def h_g(bs,col,tr):
return bs[col]["a"]+bs[col]["b"]*(-math.log(-math.log(1-1/tr)))

```

Figura 17 Valori di a,b

Dopo aver applicato il test di Pearson e individuato le migliori coppie di parametri che permettono alla curva di Gumbel (curva di probabilità nota a priori) di interpolare nel miglior modo possibile la distribuzione reale ed effettiva dei dati, si ottengono le seguenti curve.

Figura 18 Curve di Gumbel che meglio approssimano i dati in esame

L'intersezione di queste curve di Gumbel con la retta che corrisponde ad un tempo di ritorno T_r fissato permette di ricavare un punto per ogni intervallo di tempo. Il punto indica il valore di precipitazione con cui si costruiscono le curve di possibilità pluviometrica. Interpolando infatti in un piano bilogarithmico i punti ricavati si ottengono le curve di possibilità pluviometrica.

La scelta del valore del tempo di ritorno è arbitraria e deve essere fatta a seconda dello scopo e delle necessità. Viene quindi valutata caso per caso. In questa analisi pluviometrica si utilizzano come tempi di ritorno i seguenti valori: 10, 20 e 100 anni.

Si riportano le curve di possibilità pluviometrica rappresentate nel piano cartesiano in cui hanno un andamento curvilineo e nel piano bilogartimico in cui hanno invece un andamento rettilineo.

Figura 19 Curve di possibilità pluviometrica nel piano cartesiano

Figura 20 Curve di possibilità pluviometrica nel piano bilogartimico

Nel piano bilogartimico le curve di possibilità pluviometrica sono rette parallele che variano al variare del tempo di ritorno e hanno la seguente espressione:

$$\log(h(tp, Tr)) = \log(a(Tr)) + n \log(tp)$$

dove n è il coefficiente angolare e $a(Tr)$ è l'intercetta.

Si riportano infine i valori di n e $a(Tr)$ che permettono di tracciare le linee segnalatrici di possibilità climatica.

```

in100[1]=np.exp(in100[1])
in100
Out[22]: array([ 0.25773933, 52.50165723])

In [23]: fn1=DataFrame((in10, in20, in100), index=[10, 20, 100], columns=["n", "a"])
fn1
Out[23]:


|     | n        | a         |
|-----|----------|-----------|
| 10  | 0.284590 | 35.783829 |
| 20  | 0.274168 | 40.912261 |
| 100 | 0.257739 | 52.501657 |



Valori di a ed n per il tracciamento delle linee di possibilità pluviometrica



In [24]: fn1["a"][10]
Out[24]: 35.783828994746592

In [25]: tp=np.linspace(0.7, 30, 100)
tp[-5:]
Out[25]: array([ 28.81616162, 29.11212121, 29.40808081, 29.7040404 , 30.
])

```

Figura 21 Valori di n e $a(Tr)$ per tracciare le curve di possibilità pluviometrica